

ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАРИ

Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли

Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси

E-mail: sarvarbekmuhammadiyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399723>

Ҳар қандай соҳа бўлмасин, унга қандай кўринишда бўлса ҳам бирор бир янгилик жорий этишда талаб этиладиган ўзига хос қоидалар, тартиб-таомиллар белгиланади.

Тартиб-таомиллар – бу муайян фаолиятни тартибга солувчи процессуал қоидалар ҳисобланади.

Жиноят ишларини юритишни рақамлаштириш ҳақида фикр юритар эканмиз, албатта, уни жорий қилиш тартиб-таомилларини ҳам аниқ белгилаб олиш муҳим аҳамиятга эга. Тартиб-таомилларнинг туб моҳияти, аввало, жиноят процессининг вазифалари ва принципларида акс этган бўлиб, уларни қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида янада аниқлаштириб қўйиш суриштирув ва дастлабки тергов босқичида замонавий ахборот технологияларини қўллашнинг муҳим асосларини белгилаб беради.

Таҳлиллар рақамлаштиришни жорий қилишда қуйидаги **5 та тартиб-таомиллар** мавжуд бўлиши лозимлигини кўрсатмоқда:

- ташкилий-техник имкониятларга мутаносиблик;
- жиноят процессидаги айбсизлик презумпцияси ва шахснинг қадр-қимматини ҳурмат қилиш принципларига мувофиқлик;
- суриштирув ва дастлабки тергов сири ошкор этилишини олдини олиш;
- далилларнинг аслигини сақлаш;
- инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини таъминлаш.

Айнан ушбу талабларнинг мавжуд бўлиши рақамлаштиришнинг ҳар қандай кўринишлари ҳам жиноят-процессуал қонунчилигида акс этишини олдини олади ва рақамлаштириш борасидаги фундаментал қоидаларни белгилаб беради.

Мазкур изланиш доирасида таомил талаблари ҳақида фикр юритиш билан бирга, мавжуд ахборот тизимларида учраётган баъзи камчиликлар ҳам муҳокама қилинади.

1. Ташкилий-техник таомиллар ҳақида гап кетар экан, дастлаб, мамлакатимизда рақамлаштириш соҳасининг ўсиш тенденциясига эътибор қаратсак.

Чунки, суриштирув ва тергов органлари ахборот тизимлари орқали алоқага киришадиган субъектлар билан муносабатларда уларнинг ахборот тизимларидан фойдаланиш имконияти даражасини таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Бунда, аввало, жиноят процесси иштирокчилари ахборот тизимларидан фойдаланиш имкониятига эгами, рақамлаштириш борасида у ёки бу йўналишда янгиликларни жорий этишда шароит етарлими деган саволлар ўртага ташланади.

Очиқ манбаларга юзлансак, Рақамли технологиялар вазирлиги тақдим этган маълумотга кўра, алоқа ва ахборотлаштириш ҳамда компьютер хизматлари ҳажми 2016 йилда 6,5 трлн. сўмни ташкил қилган бўлса, 2021 йилда бу кўрсаткич 17,8 трлн. сўм, 2022 йилда 22,9 трлн. сўмга етиб, 3,5 бараварга ошган. Бу йилига ўртача 2,7 трлн. сўмга кўпайиш дегани.

Рақамли соҳанинг мамлакатимизнинг ялпи ички маҳсулотигади улуши 2019 йилда 1,8 фоиздан 2022 йилда 2,77 фоизгача ўсган бўлса, 2016 йилдан 2022 йилгача бўлган вақт

оралиғида аҳоли жон бошига нисбатан кўрсатилган хизматлар ҳажми 3,2 бараварга кўпайган.

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали кўрсатилаётган давлат хизматлари ҳажми ҳам ошиб, 2021 йилда 300 тадан 2022 йилда 370 тага етган ва йилдан-йилга бу кўрсаткич 2-3 бараварга ортмоқда [6].

Статистика агентлиги маълумотиغا кўра, Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 2024 йил 1 январь ҳолатига 36,7 млн. кишига етган бўлса [7], кўрсатилган даврда интернет тармоғига уланган абонентлар 26,7 млн. нафар ёки аҳолининг 72,5 фоизини ташкил қилган [8].

Агар содир этиладиган жиноят сони йилига юз мингтага яқин бўлиши, ушбу жиноят ишлари доирасида иштирок этадиган шахслар сони эса қарийб ярим миллионга етиши инобатга олинса, интернет тармоғига уланган аҳоли сони бу кўрсаткичга нисбатан эллик баравардан ҳам юқори эканлиги, жиноят процессида рақамлаштириш имкониятларини янада кенгайтириш масаласи эса, соҳадаги ўсиш тенденциясига мувофиқ келишини кўриш мумкин.

Шу ўринда, жиноят процессида ўз манфаатларини ҳимоя қилувчи шахслар, ҳимоячилар ва вакиллар ҳамда жиноят процессида иштирок этувчи бошқа шахсларнинг шикоят қилиш ҳуқуқларини таъминлаш самарадорлигини ошириш ҳам муҳим аҳамиятга эгаллигини таъкидлаш жоиз.

Бунда шикоятларни ўз вақтида кўриб чиқилиши устидан электрон назоратни таъминлашда ҳам рақамлаштириш имкониятларидан фойдаланиш масаласи муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Бугунги кунда, Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали мурожаат қилишда қулай шароитлар яратилаётганлиги ҳисобига фойдаланувчилар учун кўрсатилаётган давлат хизматлари ҳажми ҳам ошиб бормоқда. Жумладан, бугунги кунда давлат хизматлари марказларига бориб ҳам ўтирмасдан, электрон рақамли имзо ёки OneID ахборот тизимлари орқали давлат хизматларидан кенг фойдаланиш имконияти мавжуд.

ЖПК нормаларини таҳлил қилсак, жиноят процесси иштирокчиларининг процессуал ҳаракатлар ва қарорлар юзасидан шикоят қилишлари тартибини белгиловчи тизимли моддаларни учратмаймиз. Қайси бир процессуал ҳаракатлар ёки қарорлар ҳақида гап кетар экан, ушбу нормаларда у юзасидан шикоят қилиш ҳуқуқи ҳам назарда тутилади. Тизимли қоидалар ва талабларнинг белгиланмаганлиги эса, бир қатор муаммоларни юзага келтиради. Хусусан, шикоят ва илтимосномалар, уларни кўриб чиқиш юзасидан қабул қилинган қарорларнинг алоҳида ҳисоби юритилмайди.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонунчилик талаблари бундай шикоят ва илтимосномаларга нисбатан татбиқ этилмаслиги белгиланганлиги боис, шикоятдаги вазиятлар жиноят иши доирасида кўриб чиқилиши ҳақида шаблон жавоблар берилади.

Шунингдек, жиноят иши якунланиш арафасида бўлган жиноят ишлари бўйича ариза ва илтимосномаларни кеч қилиш ҳолатларига йўл қўйилиб, иш судга юборилганлиги ҳақида жавоб бериш билан кифояланиш ҳолатлари учрайди.

Бу борада рақамлаштириш имкониятларидан янада кенг фойдаланиш мақсадида эса, суриштирув ва дастлабки тергов органлари фаолиятида қўлланиладиган ахборот

тизимларининг интеграцияси асосида мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари ва қарорлари юзасидан шикоятларни ҳамда жиноят иши доирасида берилиши мумкин бўлган илтимосномаларни Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали юбориш, шунингдек, шикоят ва илтимосномаларнинг кўриб чиқилиши юзасидан назорат ўрнатиш имкониятини яратиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Таъкидлаш жоиз, мамлакатимизда рақамлаштириш соҳасида амалга оширилган ислохотлар самараси ўлароқ, сўнгги йилларда жиноят ишини юритишга масъул бўлган органлар фаолиятида ҳам замонавий ахборот технологияларини жорий этиш бўйича ҳуқуқий асослар яратилиши билан бирга, соҳада рақамлаштиришни жорий қилиш мақсадида бир қатор ахборот тизимлари ҳам ишлаб чиқилди.

Хусусан, суриштирув ва дастлабки тергов органлари фаолиятида “Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика”, “Электрон суриштирув ва дастлабки тергов” каби электрон ахборот тизимлари ишга туширилди.

Терговга қадар текширув босқичида “e-material” ахборот тизими, судлар фаолиятида “e-sud” тизими жорий этилди. Жазони ижро этиш фаолиятида “e-probatsiya”, “mib.portal” (*жиноий жарима ундирувига оид*) каби электрон ахборот дастурлари ишга туширилди.

Ҳимоячини танлаш каби масалаларда “Юридик ёрдам” ахборот тизими билан интеграциялашувнинг ҳуқуқий асослари яратилди. Суриштирув ва дастлабки тергов органларининг ваколатли давлат органлари ҳамда бошқа ташкилотлар билан идоралараро электрон ҳамкорлик тизими йўлга қўйилди.

Том маънода жиноят ҳақидаги ариза ва хабарни рўйхатга олишдан тортиб, ҳукм ижросигача бўлган жараёнда ахборот тизимлари жорий этилиб, улар ёрдамида инсон омили ва муайян вақт талаб этиладиган таомилларга чек қўйган ҳолда, амалиётда кенг фойдаланиб келинмоқда.

Бу эса, суриштирув ва дастлабки тергов органлари фаолиятида рўбаро келадиган процесс иштирокчилари билан электрон ахборот алмашинувини йўлга қўйиш имкони мавжудлигини ҳамда рақамлаштиришни янада такомиллаштиришга етарли шароит мавжудлигини кўрсатиб беради.

Таъкидлаш жоизки, соҳани рақамлаштиришга қаратилган ислохотлар амалга оширилаётган, глобаллашув шароити кундан-кунга ривожланиб бораётган бир шароитда, жиноят процессининг айрим йўналишларида мавжуд бўлган анъанавий таомилларни қайта кўриб чиқиш масаласи долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда.

Бу борада процессуал ҳаракатларни амалга ошириш ва расмийлаштириш жараёнида замонавий ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланиш, процесс иштирокчиларини хабардор қилиш тартибини электронлаштириш, далилларни электрон рўйхатга олиш, ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали процессуал ҳаракатлар ва қарорлар юзасидан онлайн шикоят қилиш, жиноят ишларини электрон тақсимлаш, сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш, суд ва бошқа масъул ташкилотлар билан электрон алоқаларни янада кенгайтириш каби йўналишлар ҳақида фикр юритиш жоиз бўлиб, тадқиқот иши доирасидаги мавзуларда бу борада аниқ таклифлар илгари сурилган.

Рақамлаштиришни жорий этишда ташкилий-техник талаблардан яна бири бу хавфсизлик талабларига риоя қилиш, хавф-хатарларни ҳисобга олиш мажбурийлиги

ҳисобланади.

Аввало, бу ахборот хавфсизлиги билан боғлиқ масала бўлиб, сўнгги вақтларда ҳаттоки давлат идораларининг ахборот тизимларига ҳам турли киберхужумлар уюштирилмоқда.

Таъкидлаш жоиз, жиноят процессида мавжуд амалдаги ахборот тизимлари оптик толали алоқа тизимлари орқали юритилиб, хавфсизлик қоидаларига мувофиқлиги билан алоҳида хусусиятга эга.

Киберхавфсизлик маркази маълумотига кўра, бугунги кунда “LanSec” дастуридан фойдаланиш имконияти йўлга қўйилган бўлиб, ушбу дастур идоралараро узатиш тармоғида юзага келадиган ахборот хавфсизлиги ҳодисаларини аниқлаш мақсадида ишлаб чиқилган.

Унинг ёрдамида ахборот тизимининг тармоқда ишлаши ва ахборот хавфсизлиги параметрларига мувофиқлиги назорат қилинади. Тизим ахборот хавфсизлигига доир ҳодисалар ҳақида тармоқдаги маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш уларни аниқлаш жараёнини автоматлаштириш имконини беради ҳамда тизимга уланган тармоқдаги қурилмаларнинг ҳолатини ҳам назорат қилади [9].

Қолаверса, Ўзбекистон Республикасининг 15.04.2022 йилдаги “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-764-сон Қонуни билан давлат органлари ва ташкилотларининг киберхавфсизликка оид мажбуриятларини белгилаб берувчи алоҳида қоида ва талаблар белгиланганини ҳам таъкидлаб ўтиш жоиз [10]. Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжат ахборот тизимларини ишлаб чиқишда ва ундан фойдаланишда риоя қилиниши лозим бўлган мажбурий техник таомилларни белгиловчи ҳуқуқий асос вазифасини бажариб, рақамлаштириш натижасида жорий қилиниши мўлжалланган имкониятларнинг бардавом бўлишига хизмат қилади.

Н.В.Юдалевичнинг фикрича, кенг кўламли рақамлаштириш ўзининг ижобий томони билан бирга, салбий таъсирга ҳам эга.

Хусусан, у ўзининг “Замонавий жамиятни кенг кўламли рақамлаштириш хавфлари” номли тадқиқот ишида қонунчиликни қабул қилиш жараёнининг секинлиги рақамлаштиришнинг кун сайин ошиб бораётган имкониятлари, айниқса, салбий жиҳатларини олдини олишга ўз таъсирини ўтказа олмаётганлигини билдириб ўтади.

Яна бир муаммо бу махфийлик билан боғлиқ бўлиб, ҳар қандай соҳага оид бўлиши мумкин: тижорат сири, тергов сири, интеллектуал мулк, шахсга доир маълумотлар ва бошқа. Ҳужжатларни сохталаштириш ҳам кенг кўламли рақамлаштиришдаги хавфлардан бири саналади [2].

Рақамлаштиришнинг хавф-хатарлари ва муаммолар борасида БМТ Бош қотиби А.Гутерриш жиноят процесси иштирокчиларида рақамлаштириш имкониятидан фойдаланиш ҳуқуқми, мажбуриятми деган масала очиқ қолганлигини таъкидлайди [3].

Шу ўринда, мазкур тадқиқот ишида илгари сурилган мавзулар қаторида процесс иштирокчиларини электрон хабардор қилиш тартибини қўллашда, аввало, шахснинг розилигини олиш талаб этилиши билан боғлиқ таклифлар ҳам билдирилганлигини қайд этиб ўтиш жоиз [4].

Бироқ, фикримизча, барча жараёнда ҳам муайян шахслар доирасидан розилик олиш рақамлаштиришни жорий қилишдан кўзланган мақсадга эришиш имконини бермайди.

2. Айбсизлик презумпциясига риоя қилиш рақамлаштиришни жорий қилиш

таомиллари орасида устувор аҳамият касб этиши лозим. Чунки, бу жиноят процессида алоҳида принцип сифатида белгиланиши билан бирга, шахснинг конституцион ҳуқуқлари кафолати билан боғлиқ тамойил ҳам ҳисобланади.

Рақамлаштиришни жорий этиш жараёнида мазкур принцип қоидалари бузилиши билан боғлиқ муаммолар ҳақида кўплаб фикрлар билдирилган.

Улар орасида Е.С.Папышева ўзининг “Сунъий интеллект - айбсизлик презумпцияси принципига таҳдид” номли илмий тадқиқот ишида рақамлаштириш борасида сунъий интеллектни жорий этишнинг салбий оқибатлари хусусида таъкидлаб, унинг қўлланилиши жиноят процессидаги айбсизлик презумпцияси тамойилининг бузилишига олиб келишини қайд этади [11].

Жиноят процессидаги ушбу принципнинг учта элементини қайд этиб жоиз: гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи суднинг ҳукми қонуний кучга кирмагунга қадар айбсиз ҳисобланади, улар ўзининг айбсизлигини исботлаб бериш мажбуриятига эга эмас, айбдорликка оид барча шубҳалар, қонунни қўллашда келиб чиқадиган барча зиддиятлар уларнинг фойдасига талқин қилинади.

Ушбу элементлар орасида ҳукм қонуний кучга кирмагунга қадар шахснинг айбсизлиги масаласи айтиб биз таъкидлайдиган тартиб-таомил борасида эътиборга молик ҳисобланади.

Айнан ушбу элемент шахсга оид маълумотларнинг ишга алоқаси бўлмаган шахсларга, хоҳ у суриштирув, тергов, прокуратура органи ёки суднинг мансабдор шахси бўлсин, уларга бундай маълумотлар ошкор қилинишини тақиқлайди.

Шунингдек, ЖПКнинг 17-моддасига асосан, инсон шаъни ва қадр-қимматини камситадиган, унинг шахсий ҳаётига тааллуқли маълумотлар тарқалиб кетишига олиб келадиган ҳаракатлар қилиш ёки қарорлар чиқариш тақиқланади.

Бундан ташқари, мазкур Кодекснинг 88-моддасида исбот қилиш жараёнида фуқаролар, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини кўриқлаш мақсадида таъминланиши лозим бўлган қоидалар белгиланган.

Хусусан, суриштирувчи, терговчи, прокурор, судья тергов ва суд муҳокамаси жараёнида гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи ва бошқаларнинг шахсий ҳаётига доир аниқланган маълумотларни ошкор қилмаслик чора-тадбирларини кўриши шарт.

Бунинг учун “шундай маълумотлар аниқланиши мумкин бўлган тергов ёки суд ҳаракатлари олиб борилаётганда” иштирок этадиган шахслар доираси чекланади, иштирокчилар эса уларни ошкор қилганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилади [1].

Бироқ, бугунги кунда айрим ахборот тизимларида бу қоидаларга риоя қилинишида айрим муаммоларни кўришимиз мумкин.

Масалан, “Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика” ягона ахборот тизимида айрим фойдаланувчиларга республика бўйича барча жиноят ишлари ҳақидаги маълумотларни кўриш имконияти яратилган.

Яъни, жиноят ишининг на суриштируви, на терговини амалга оширмайдиган ёки улар фаолияти юзасидан назорат ўрнатмайдиган шахслар ҳам жиноят ишининг тафсилотлари, уни содир этган шахслар, жиноят ишининг ҳаракати ҳақида маълумотга эга бўлиши мумкин.

Ёки, қонуний кучга кирган суд ҳукмларининг ҳам ошкора эълон қилиб борилиши айбсизлик презумпцияси талабларига зид бўлмасда, шахсга оид маълумотларни очиқлашга олиб келади.

Демак, жиноят процессининг мазкур принципи қоидаларига риоя қилинишини таъминлаш масаласи рақамлаштиришни жорий қилиш таомилларида муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Биз юқорида шундай маълумотлар аниқланиши мумкин бўлган “тергов ёки суд ҳаракатлари” олиб борилаётган жараёнда иштирок этадиган шахслар доираси чекланиши, иштирокчилар эса уларни ошкор қилганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилиши ҳақида бекорга алоҳида тўхталмадик.

Ўйлаймизки, бундай маълумотлар аниқланиши мумкин бўлган ҳолатлар қаторига анъанавий ҳисобланган “тергов ёки суд ҳаракатлари” билан бирга, “ахборот тизимларидан фойдаланиш” жараёнини ҳам киритиш масаласини кўриб чиқиш лозим.

Шу билан бирга, ахборот тизимлари ойнасида тизимдан фойдаланувчидан айбсизлик презумпцияси талабларига риоя қилинишини таъминлашни назарда тутувчи эслатма доимий равишда акс этиши мажбурийлигини белгилаш ҳам мансабдор шахсларнинг масъулиятини янада оширишга хизмат қилади.

3. Рақамлаштиришни жорий этишда эътиборга молик тамойиллардан яна бири сифатида суриштирув ва дастлабки тергов сирининг ошкор этилишини олдини олишни келтириб ўтиш жоиз.

ЖПКга мувофиқ, гувоҳ (66-модда), эксперт (68-модда), мутахассис (70-модда), таржимон (72-модда), холислар (74-модда), почта-телеграф жўнатмаларини хатлаш масаласида алоқа муассасаси бошлиғи (166²-модда), ҳимоячи (353-модда) каби процесс иштирокчилари суриштирув ва дастлабки тергов сирини ошкор қилинмаслиги ҳақида мажбуриятга эга бўладилар. Суриштирувчи ва терговчи бу ҳақида улардан ёзма тилхат олиши мумкин.

ЖПКнинг 271-моддасида суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларининг ошкор қилганлик учун жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, бироқ ушбу Кодексда қандай маълумотларни ошкор қилиш жавобгарликка сабаб бўлиши ҳақида аниқ мезонлар белгиланмаган.

Масалан, қайсидир шахсга процессуал мажбурлов чоралари қўлланилганлигини ёки кимлардир ишда гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи сифатида жалб қилинганлигини ошкор қилиш.

Ёки, юзлаштириш тергов ҳаракати натижасида ўзга шахснинг сўроқ баённомасида ёзилган ҳолатларнинг иккинчи шахсга маълум бўлиб қолиши, муайян тергов ҳаракатлари ўтказилаётганлиги ва бошқалар. Қайси бирини ошкор қилиш мумкин ёки аксинчалиги. Бу ҳолатлар мавҳумлигича қолади.

ЖПКнинг 353-моддасида эса, суриштирувчи ёки терговчи жиноят ишидаги барча маълумотларни ёки унинг муайян қисмидаги маълумотларни ошкор қилинмайдиган деб эътироф этишга ҳақли эканлиги назарда тутилган [1].

Шу сабабли ҳам, бугунги ахборот замони ва маконида бу каби масалалар жиддий саволларни туғдиради. Электрон ахборот тизимлари орқали эса, суриштирув ёки дастлабки тергов сирини ошкор бўлишига олиб келиши мумкин бўлган кўплаб маълумотларни топиш мумкин. Қонунчилик орқали чекловларнинг аниқ

белгиланмаганлиги ҳам бунга сабаб бўлаётганини кузатиш мумкин.

Шу боис, рақамлаштиришни жорий қилишда тергов сири ошкор қилинишини олдини олиш чораларининг кўрилиши ҳам жараённинг тартиб-таомилларидан бири бўлиши лозим.

Фикримизча, суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида ахборот тизимлари билан ишлашда ушбу иш доирасига алоқадор шахслар доирасигина ундан хабардор бўлиш ва фойдаланиш имкониятини яратиш мақсадга мувофиқ бўлади ва мазкур тартиб-таомилдан кўзланган мақсадга эришишда ёрдам беради.

4. Рақамлаштиришни жорий қилиш ҳақида гап кетар экан, албатта, унинг натижасида **қоғоз ҳужжатларга эҳтиёж мавжуд бўлиши** ҳақидаги савол ўртага ташланади. Бу эса, муқобил усулларни қўллашга, яъни иш юзасидан тўпланган ҳужжатлар, далилларнинг аслини сақлашга эҳтиёж бор-йўқлигига оид масалаларга ойдинлик киритишни тақозо қилади.

Рақамлаштиришнинг таърифи ҳақида фикр юритиб, унга турли объектлар ва ҳужжатлардаги маълумотларни ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда рақамли форматга айлантириш, электрон ҳолатда сақлаш ва узатиш, шунингдек муайян ҳаракатларни ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш жараёни деб таъриф бердик. Умуман олганда, рақамлаштириш инсоннинг меҳнат фаолиятини енгиллаштиришга қаратилган.

Бироқ, жиноят процессида рақамлаштиришни жорий этиш шарти сифатида биз инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини таъминлашни асосий мезон сифатида илгари суриб, айнан жиноят процессида рақамлаштиришга қуйидагича таъриф бердик.

“Жиноят процессида рақамлаштириш” - ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда маълумотларни рақамли форматга айлантириш, уларни электрон шаклда сақлаш, узатиш, шунингдек, жиноят процессида назарда тутилган муайян ҳаракатларни инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишни, жиноят ишини юритишга масъул бўлган органлар ва мансабдор шахсларнинг фаолияти шаффофлигини ҳамда уларда қулай меҳнат унумдорлигини таъминлаш кафолати остида амалга оширишга қаратилган жараён” [5].

Шу сабабли ҳам, айнан инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин бўлган жараёнда рақамли тизим имкониятларидан фойдаланиш мажбурийлигини белгилаб бўлмайди.

Масалан, сўроқ, юзлаштириш ёки бошқа баённомаларнинг сохталаштирилишига оид ҳолатларнинг юзага келиши хавфи, хатшунослик экспертизаси тадқиқотида асл ҳужжатнинг мавжуд бўлиши зарурияти, ахборот тизимларига уюштириладиган ташқи таъсирлар ортидан далилларнинг йўқотилиши, форс-мажор (*пандемия, энергетик коллапс каби*) ва бошқа ҳолатлар айнан ушбу жараёнда қоғоз ҳужжатлар ҳам мавжуд бўлишининг аҳамиятини белгилаб беради.

Тан олиш керак, биз фикримиз аввалида жиноят ишини юритишга масъул бўлган органлар ва мансабдор шахслар фаолиятида меҳнат унумдорлигини таъминлашни ҳам рақамлаштиришни жорий этишнинг мезонларидан бири сифатида кўрсатгандик.

Бироқ, юқорида таъкидланган муаммолар ушбу мезонлар орасида бошқаларидан ҳам кўра кўпроқ инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя қилинишини таъминлаш масаласи устувор эканлигини кўрсатади. Рақамлаштириш ортидан келадиган қўшимча талаблар

хам айна шу мезон асосида қурилган десак, хато бўлмайди.

Шу сабабли ҳам, жиноят ишида далил деб эътироф этиладиган ҳужжатларнинг муқобил вариантыни ҳам юритиш (*масалан, сўроқ баённомалари пдф вариантда муайян ахборот тизимида сақлансада, уларнинг аслини ҳам жиноят ишида сақлаш мажбурияти бўлиши керак*) зарурлигини навбатдаги таомил деб белгилаш мақсадга мувофиқ.

5. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини таъминлаш таомили. Мазкур тадқиқот ишида кўп бор таъкидланган бўлсада, бу қоида асосий ва устувор аҳамиятга эга бўлганлиги учун ҳам рақамлаштиришнинг тартиб-таомилларида марказий ўринга эга бўлиши лозим.

Бу меъёр рақамлаштиришнинг имкониятларини жиноят процессининг барча босқичида эмас, балки қачонки у инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини таъминлашга тўсқинлик қилмаган тақдирдагина жорий этиш зарурлигини ўзида гавдалантиради.

Умумий тушунчалар ҳақида фикр билдириш билан бирга, аниқ йўналишларга ҳам тўхталсак.

Юқорида рақамлаштириш жараёни билан боғлиқ муносабатларда жиноят процесси иштирокчиларининг имкониятлари ҳақида фикр юритган эдик.

Эндиликда, суриштирув ва дастлабки тергов органларининг судлар билан алоқаларида ҳам рақамлаштиришни жорий қилиш истиқболлари мавжудлигини таҳлил қилишимиз лозим.

Таъкидлаш ўринлики, йилдан йилга “Хабеас корпус” институтининг такомиллашиб бораётганлиги сабабли, ишни судга қадар юритиш босқичида, шу жумладан, суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида шахс ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлаш билан боғлиқ процессуал ҳаракатларни амалга ошириш учун суднинг рухсатини олиш тартиботлари ҳам кенгайиб бормоқда.

Хусусан, амалдаги процессуал қонунчиликка кўра кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш (12¹-боб), мурдани эксгумация қилиш (18-боб), қамоқ ва уй қамоғи эҳтиёт чораларини (28-боб, 242-248-моддалар), лавозимдан четлаштириш (29-боб), шахсни тиббий муассасага жойлаштириш (31-боб) билан боғлиқ процессуал мажбурлов чораларини қўллаш суднинг рухсати билан амалга оширилади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.02.2023 йилдаги ПФ-27-сон Фармонида [10] асосан тинтув ўтказиш (20-боб), телефон сўзлашувларини эшитиб туриш (21-боб) ва мулкни хатлашга (35-боб) санкция бериш ваколатини прокурорлардан судларга ўтказиш бўйича қоидаларни ЖПКга киритиш мақсадида қонунчилик ҳужжатлари лойиҳаси ишлаб чиқилган.

Амалдаги процессуал қоидаларга мувофиқ, бугунги кунда рухсат олиш билан боғлиқ барча материаллар қоғоз шаклида судларга тақдим этилаётган бўлиб, анъанавий ҳисобланган ушбу жараён рақамлаштириш имкониятларидан фойдаланиш орқали қоғоз ва вақт сарфини камайтиришни тақозо қилмоқда.

Фикримизча, юқорида таъкидлаб ўтилган процессуал ҳаракатлар натижасида тўпланган материалларни судга тўлиқ электрон шаклда юбориш тартибини қонунчиликда белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шу ўринда яна бир жиҳатга тўхталиб ўтиш жоиз. Жиноятларнинг иссиқ изини фош

этиш мақсадида ўтказиладиган ва уни амалга ошириш учун рухсат олиш босқичи сир сақланиши лозим бўлган тинтув, телефон сўзлашувларини эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш ҳамда мол-мулкни хатлашга рухсат бериш билан боғлиқ ишларни судда кўриб чиқишда гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг иштироки белгиланмаганлиги боис, ушбу процессуал ҳаракатларни амалга ошириш учун рухсат бериш жараёнини тўлиқ электронлаштириш мақсадга мувофиқ.

Таъкидлаш жоиз, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш, мурдани эксгумация қилиш, қамоқ ва уй қамоғи эҳтиёт чораларини, лавозимдан четлаштириш, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш билан боғлиқ процессуал мажбурлов чораларини қўллашга рухсат бериш билан боғлиқ жараённи тўлиқ рақамлаштириш имкони мавжуд эмас.

Бундай ўзгариш суриштирув ва дастлабки тергов органлари ҳамда судлар фаолиятида маълумот алмашинувини енгиллаштириши, жараённи соддалаштириши мумкин бўлсада, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя қилиш билан боғлиқ кафолатни таъминламайди.

Чунки, ушбу жараён процесс қатнашчиларининг иштирокида ўтказилиб, ҳақиқатни аниқлаш ҳамда далилларни бевосита текшириш билан боғлиқ жиноят-процессуал қонунчилигининг принциплари мазмунига мувофиқ тарзда олиб борилади.

Масалан, масофадан туриб (*тергов ҳибсхонаси ёки бошқа жойда*) амалга ошириладиган сўроқ жараёнида берилган кўрсатувлар шахснинг ҳақиқий фикрини ўзида акс эттирмаслиги, кўрсатувлар мазмуни ташқи жисмоний таъсир натижасида келиб чиққан бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда, суд иш ҳолатларига шахс билан бевосита мулоқотни йўлга қўйиб, ўз ички ишончи билан баҳо бериши лозим.

Шу сабабли ҳам, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини таъминлаш масаласи рақамлаштиришни жорий қилиш таомиллари қаторида муҳим ўринга эга ҳисобланади. Юқорида билдирилган фикрлар сарҳисобидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги **таклифлар** билдирилади.

- жиноят процессида рақамлаштириш имкониятларидан фойдаланишда келтириб ўтилган тартиб-таомилларга риоя қилиш зарурлигини **норматив-ҳуқуқий ҳужжат даражасида** белгилаш;

- суриштирув ва дастлабки тергов босқичида жиноят процесси иштирокчиларига қабул қилинган қарорлар ва процессуал ҳаракатлар юзасидан Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали **электрон шикоят** қилиш ёки илтимосномалар киритиш имкониятини яратиш ҳамда мазкур шикоят ва илтимосномаларнинг кўриб чиқилиши юзасидан суриштирув ёки тергов бўлинмаси раҳбари ҳамда прокурор томонидан

онлайн назорат ўрнатиш механизмларини ишлаб чиқиш;

- рақамлаштириш жараёнида ҳам айбсизлик презумпцияси ҳамда шахснинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш тамойилларига тўлақонли амал қилинишини таъминлаш мақсадида ЖПКнинг 88-моддаси тўртинчи қисмини қуйидаги норма билан тўлдириш:

“88-модда. Исбот қилиш жараёнида фуқаролар, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини қўриқлаш.

Тўртинчи қисм:

“Суриштирувчи, терговчи, прокурор, судья тергов ва суд муҳокамаси жараёнида гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи ва бошқаларнинг шахсий ҳаётига доир аниқланган маълумотларни ошкор қилмаслик чора-тадбирларини кўриши шарт. Бунинг учун шундай маълумотлар аниқланиши мумкин бўлган тергов ёки суд ҳаракатлари олиб борилаётганда иштирок этадиган шахслар доираси чекланади, иштирокчилар эса уларни ошкор қилганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилади. **Ушбу қоидалар электрон ахборот тизимларидан фойдаланишда ҳам қўлланилади**”;

– жиноят процессуал фаолиятнинг муайян босқичига алоқадор бўлган ахборот тизимлари ойнасида тизимдан фойдаланувчидан айбсизлик презумпцияси ҳамда шахснинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш тамойиллари талабларига риоя қилинишини таъминлашни назарда тутувчи **эслатма доимий равишда** акс этишини таъминлаш;

– жиноят ишида далилларнинг асли сақланишини таъминлаш мақсадида ЖПКнинг 91-моддасини қуйидаги мазмундаги олтинчи қисм билан тўлдириш:

“91-модда. Далилларни қайд этишда ёрдамчи усуллар.

Баённомага иловалар.

Олтинчи қисм:

“Жиноят процессида электрон ахборот тизимларининг қўлланилиши далилларнинг аслини жиноят иши билан бирга сақлаш мажбуриятидан озод этмайди”;

– “Ҳабеас корпус” институти доирасида суриштирув ва дастлабки тергов органларининг ишни судга қадар юритиш босқичида судлар билан муносабатларида рақамлаштиришни кенг жорий қилиш мақсадида кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш, мурдани эксгумация қилиш, тинтув ўтказиш, телефон сўзлашувларини эшитиб туриш, қамоқ ва уй қамоғи эҳтиёт чораларини, лавозимдан четлаштириш, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш, мулкни хатлашга санкция бериш билан боғлиқ иш материалларини **судларга электрон ахборот тизими орқали юбориш** амалиётини жорий қилиш;

– ишни судга қадар юритиш босқичида тинтув, телефон сўзлашувларини эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш ҳамда мол-мулкни хатлашга рухсат бериш билан боғлиқ ишлар бўйича процессуал қарорлар қабул қилиш, прокурор билан келишиш ва судда ишни кўриб чиқиш тартибини **тўлиқ рақамлаштириш**.

Фикримизча, юқорида қайд этилган таклифларнинг амалга киритилиши глобал рақамлаштириш шароитида жиноят процессида замонавий ахборот технологияларидан тартибсиз фойдаланилишини олдини олишга хизмат қилади.

Жиноят процесси иштирокчилари учун уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоясини амалда таъминлашга қаратилган ўзгаришларга сабаб бўлиши билан бирга, суриштирув ва дастлабки тергов органларининг меҳнат унумдорлигини оширишга ҳам хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси;

2. Н.В.Юдалевич. Риски масштабной цифровизации современного общества. Текст научной статьи по специальности “Компьютерные и информационные науки”;
3. А.Гутерриш. Генеральный секретарь ООН о всемирной цифровизации и международном сотрудничестве. Цифровое право, 2 (2), 10–13. (2021). <https://doi.org/10.38044/2686-9136-2021-2-2-10-13>;
4. С.А.Муҳаммадиев. “Жинойат процессида хабардор қилиш тизими – замонавий ахборот-технологияларини қўллаш масалалари”. “Ҳуқуқ ва бурч” ижтимоий-ҳуқуқий, илмий журнал. 34-39-бетлар. 2022 йил сентябрь;
5. С.А.Муҳаммадиев. Жинойат ишларини юретишни рақамлаштиришнинг назарий тавсифи ва вазифалари. 2024 йил;
6. <https://kun.uz/69367881>;
7. <https://www.gazeta.uz/uz/2024/01/27/demographics/>;
8. <https://ict.xabar.uz/rejtinglar/ozbekistonda-internetdan>;
9. <https://csec.uz/uz/recomendations/mspd-monitoring-xabar-beruvchi-tizimi/>;
10. <https://lex.uz/uz/docs/5960604>;
11. <https://lawinfo.ru/articles/1/iskusstvennyi-intellekt-kak-ugroza-principu-prezumpcii-nevinovnosti>